

MOLIBDEN KONSENTRATINI AZOTLI KISLOTA YORDAMIDA TANLAB ERITISH

Yoʻldasheva R

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali talabasi

Anotatsiya: Hozirgi kunda molibden va ularning birikmalariga talab yuqori . Shuning uchun ham molibden ishlab chiqarishda arzon va sifatli texnologiyani ishlab chiqarishga ehtiyoj mavjud. Ushbu ishda molibdenni azorli kislota yordamida tanlab eritish jarayoni haqida oʻrganildi.

Kalit soʻzlar: Molibdenit, povellit, ekstraksiya, nitrat kislota, natriy nitrat, avtoklav, flotatsiya, mis sulfidi, konsentrat.

Molibdenit konsentratlari odatda mis porfir rudalarini qayta ishlashda qoʻshimcha mahsulot sifatida olinadi, ularda molibdenit kichik tarkibiy qism hisoblanadi. Molibdenni sulfidli mineral molibdenitdan olishning tijorat yoʻli konsentratni kuydurish, hosil boʻlgan kuyundini tanlab eritish, sorbsiya, kristallizatsiya va vodorod bilan tiklash kabi amallardan foydalaniladi.[1]

Molibden va uning birikmalariga jahon talabi ularning kimyo, metallurgiya, mashinasozlik va neft sanoatida qoʻllanilishi tufayli ortib bormoqda. Qotishmalar, poʻlatlar, pigmentlar, yarimoʻtkazgichlar, biosensorlar, katalizatorlar va nanomateriallarni ishlab chiqarish uchun muhim xom ashyo boʻlgan molibden va uning sotiladigan mahsulotlariga talab yuqori . Molibden turli minerallarda, xususan, molibdenit, vulfenit, povellit va ferrimolibdit tarkibida mavjud boʻlsada, uning eng muhim ruda manbai molibdenit mineralidir. Molibdenit porfirli molibden rudalari va mis-molibden sulfid rudalaridan koʻpikli flotatsiya yoʻli bilan ajratiladi. Demak, molibdenit konsentratida mis minerallari, jumladan, xalkopirit (CuFeS_2), xalkotsit (Cu_2S), kovellit (CuS) va pirit (FeS_2) va kvarts (SiO_2) kabi boshqa minerallar mavjud. [2]. Hozirgi vaqtda MDHda ham, xorijda ham molibden gidrometallurgiya sohasida tuz, ishqoriy va kislotali oksidlovchi yuvish usullarini oʻrganish boʻyicha keng koʻlamli

tadqiqotlar olib borilmoqda. Kislorodni oksidlovchi sifatida ishlatishga katta e'tibor beriladi. Molibdenit konsentratining nitrat va sulfat kislotalar eritmaları va ularning aralashmalari bilan oksidlanishi ham o'rganilib borilmoqda. Molibdenit konsentratidan molibden olish usuli molibdenit konsentratini 473°C haroratda avtoklavda nitrat kislota bilan oksidlashdan iborat. Yuqori harorat MoS_2 ning nitrat kislota bilan o'zaro ta'sirida hosil bo'lgan quyi oksidlanish darajalarining azot oksidlarining azot oksidi (V) ga nitrat kislota hosil bo'lishi bilan oksidlanishini ta'minlaydi, ya'ni kislota regeneratsiyasi bilan davom etadi.

Ishda molibden sulfid mahsuloti avtoklavlarda sulfat kislota (yoki sulfat ionlari ishtirokida) bilan parchalangan. Molibden o'z ichiga olgan eritmalar pH 0,5 gacha suv bilan suyultiriladi va filtrlanadi. Filtrlash ekstraktsiya moslamasiga kiradi. Ekstraksiya amining ugleroddagi eritmasi bilan amalga oshiriladi.

Ma'lumotlarga ko'ra, molibdenit konsentratida 25-50 g/dm nitrat kislota va 0-750 g/dm 3 sulfat kislota bo'lgan kislotali muhitda, kislorod bosimi 70,7 atmosfera va 388°C dan yuqori haroratda tanlab eritiladi.

Xususan, natriy nitrat kuchli oksidlovchi bo'lib, mis sulfidli minerallarni, shu jumladan xalkopiritni +0,79 V dan +1,25 V gacha bo'lgan yuqori oksidlanish potentsialiga ega bo'lganligi sababli osonlik bilan tanlab eritib tashlashi mumkin. Sulfidli minerallarni eritish jarayonida kislotali muhitda nitrat ionini tanlab eritish vositasi sifatida ishlatganda, elementar oltingugurt hosil bo'ladi. Shunga qaramay, natriy nitrat bilan tanlab eritish yo'li bilan molibdenit konsentratlaridan Cu ni olib tashlash yetarli darajada o'rganilmagan. MoS_2 ni NaNO_3 - H_2SO_4 eritmasi bilan reaksiyaga kirishish qiyin, chunki u kimyoviy jihatdan inert va eng keng tarqalgan kislotalarning ta'siriga qarshilik ko'rsatadi. [3]. Molibdenitni gidrometalurgik oksidlanish, ishqoriy va kislotali eritmalaridagi kislorod bilan avtoklav oksidlanishi, natriy gipoxlorit eritmaları bilan oksidlanish kiradi. Nitrat kislota allaqachon sanoat amaliyotida qo'llaniladi.[4].

Molibdenit konsentratining bozor qiymati uning tozaligi va konsentrat tarkibidagi aralashmalar, jumladan mis, temir va boshqa metallar miqdoriga bog'liq

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zhan fang Cao, Hong Zhong, Guang-yi Liu, Yun ren Qiu, Shui wang “ Molybdenum extraction from molybdenite concentrate in NaCl electrolyte ” Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers-2010
2. Шодиев А.Н. [Норбоева Р.Н.](#) Хасанов А.С. Туробов Ш.Н. “АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ И МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОМПРОДУКТОВ ” Universum: Texnicheksiy nauki -2022
3. Narangarov.T.U, Altansukh Batnasan, Burmaa Gunchin “ Selective dissolution of copper and iron from molybdenite concentrate using acidic sodium nitrate solution ” Minerals Enigeering- 6.2022
4. Metallurgiya redkih metallor. Zelikman AN., Korshunov B.G.: Uchebnik dlya vuzov. 2-e izd., pererab. i dop. — M.: Metallurgiya 1991. 432 s